

Sonoridades de vanguardia: La eclosión musical de Luis Buñuel a través de su estrecho círculo de amistades

Laura Miranda¹
Universidad de Oviedo

RESUMEN: La figura de Luis Buñuel, su vida y su obra, han sido analizadas con profusión desde los años sesenta, poniendo el acento en un cine de autor que trascendía cinematografías nacionales. Sin embargo, el aspecto musical de sus films o la importancia de la música en el recorrido vital del compositor han permanecido relegadas a un segundo plano en el general de su obra. En este capítulo planteo un acercamiento a la formación musical y melómana del director y, sobre todo, a los estrechos vínculos que mantuvo con la vanguardia musical, tanto española como francesa, en la primera mitad del siglo XX y hasta su madurez en México, arropado por un círculo íntimo de compositores. Basándome en su autobiografía, en las conversaciones que mantuvo con Aub y con Pérez Turrent y de la Colina, y en el epistolario del director, además de la revisión de los siguientes fondos: Luis Buñuel y Ricardo Urgoiti, de la Filmoteca Nacional; y Fernando Remacha, del Archivo General y Real de Navarra, ahondaré en los intereses de Buñuel sobre la música y el planteamiento de la música en su cine.

Palabras clave: Música de cine, Luis Buñuel, Georges Auric, Gustavo Pittaluga, Fernando Remacha.

ABSTRACT: The figure of Luis Buñuel, his life and his work, have been analyzed profusely since the 1960s, emphasizing an auteur cinema that transcended national cinemas. However, the musical aspect of his films or the importance of music in the composer's life journey have been relegated to the background of his work. In this chapter I propose an approach to the musical and music-loving training of the director and, above all, to the close links he maintained with the musical avant-garde of his time, both Spanish and French, in the first half of the 20th century and until his maturity in Mexico, surrounded by an intimate circle of composers. Based on his autobiography, on the conversations he had with Aub, and with Pérez Turrent and de la Colina, on the director's epistolary, as well as a review of the following collections: Luis Buñuel and Ricardo Urgoiti, from the Filmoteca Nacional; and Fernando Remacha, from the Archivo General y Real de Navarra, I will delve into Buñuel's interests in music and the approach to music in his cinema.

Keywords: Film music; Luis Buñuel; Georges Auric; Gustavo Pittaluga; Fernando Remacha.

RÉSUMÉ: La figure de Luis Buñuel, sa vie et son œuvre, ont été abondamment analysées depuis les années 1960, mettant en avant un cinéma d'auteur transcendant les cinématographies

1 Dirección de contacto: mirandalaura@uniovi.es. ORCID: 0000-0001-6322-4720.